

ChatGPT және биология сабағы: мүмкіндіктері, артықшылығы, кемшілігі және педагогтардың пікірі

А.Қ.Қалдығұлов

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Аңдатпа: Уақыт өте келе, жасанды интеллектке негізделген ChatGPT қазіргі уақытта әлемде үлкен резонанс тудырған чатбот болып табылады. Оның мүмкіндіктері іс жүзінде барлық салаларды қамтиды, сондықтан биология сабақтарында ChatGPT қолданудың мүмкіндіктері, артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ мектептегі мұғалімдердің пікірлері туралы зерттеу жұмыстарын жүргізу туралы шешім қабылданды. Себебі қазіргі уақытта әрбір адам мен мұғалім өздерінің ең қымбат ресурсын - уақытын үнемдеуде ChatGPT үлкен рөл атқарады. Зерттеу анализ және ранжирлеу сияқты жалпы ғылыми әдістерді, сондай-ақ эмпирикалық әдістерді, соның ішінде сауалнаманы қолдану арқылы жүргізілді. Сауалнама Ақтөбе қаласының жалпы орта білім беру мектебінің мұғалімдерінен алынды. Зерттеу барысында мұғалімдердің 30% - ы ChatGPT технологиясымен таныс екендігі анықталды. Сонымен қатар, биология сабақтарында ChatGPT-тің артықшылықтары, кемшіліктері мен қолдану мүмкіндіктері қарастырылды. Дегенмен, зерттеудің жалпы қорытындысы ChatGPT уақытты үнемдеудің керемет, күшті құралы екенін атап өткен жөн. Дегенмен, оны шамадан тыс пайдалану оқушыларға да, мұғалімдерге де кері әсер етуі мүмкін екені анық. Сондықтан ChatGPT-ді білім беру процесіне тиімді енгізу үшін оны қолдану мен дәстүрлі оқыту әдістері арасындағы тепе-теңдік қажет.

Кілт сөздер: ChatGPT, биология сабағы, мұғалімдер, нейрожелі

Ключевые слова: ChatGPT, урок биологии, учителя, нейросеть

Key words: ChatGPT, biology lessons, teachers, neural network

Kіpіcne

Қазіргі кезде оқушыларға нақты уақыт режиміндегі биологиялық ақпарат пен түсініктемелердің кең ауқымына қол жеткізу биологияны оқытуды оңтайландыратыны сөзсіз. Бұл мұғалімдерге оқытуды жеңілдендіруге, ал оқушыларға қосымша түсініктемелер алуға және қиын ұғымдарды меңгеруге мүмкіндік береді. ChatGPT биологияны қызықтырақ зерттеуге ықпал ететін қуатты құрал, ол сонымен қатар оқу процесінде заманауи технологияларды қолдануға бағытталған.

XXI – ші ғасырда ақпараттық – технологиялардың дамуы, адам тырнағынан да тез өсіп дамып жатқан кезеңде, біз – болашақ биология пәнінің мұғалімдері оларды дидактикалық мақсатта тиімді пайдалануға үйренуіміз қажет. Соңғы жылдары белең алған технологиялардың біріне ChatGPT нейрожелісі алынды. Өйткені оның уақыт өткен сайын мүмкіндіктері мен қабілеттері күрт өсіп – дамып жатыр. ChatGPT - ді биология сабақтарында қолдану мүмкіндіктері кең. ChatGPT оқушыларға биологияның қиын терминдерін ұғынуға көмектесетін, түсінікті және оңай жеткізілген анықтамалар арқылы жасауға қабілетті. Ол оқушылардың түсінігін және білімін одан сайын тереңдету үшін қосымша мысалдар да жазып бере алады. Бұл нейрожелінің тағы бір мүмкіндігі ол кез – келген уақытта қол жетімді. Мұғалімдер мен оқушылар нейрожеліге кез - келген уақытта кіріп, өздеріне ыңғайлы уақытта оқу мақсаты үшін пайдалана алады. Бұл әсіресе оқушылардың кестелері әртүрлі болғанда немесе стандартты емес оқу сағаттарында сұрақтарға тап болған жағдайларда пайдалы. Білім алушылар ChatGPT - ге үйден болсын немесе басқа да жерлерден жүгіне алады, бұл оларға мектептен тыс уақытта да интерактивті білім алуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқыту немесе үй жағдайында оқытуда өзекті болып табылады. ChatGPT - дің қол жетімділігінің арқасында, оқушылар өз сұрақ - сауалдарына жедел жауаптар мен түсіндірмелер ала алады. Бұл өз кезегінде оқу процесінің тиімділігін арттырып қана қоймай, туындаған мәселелерді дереу шешуге мүмкіндік береді.

Нейрожелі мұғалімдердің уақытын үнемдеуге көп септігін тигізеді яғни ол, оқушыларға биологиялық тапсырмалар мен сұрақ – жауап ойынын да ұсына алады, бұл сабақты белсенді және қызықты өтуін қамтамасыз ететіні анық. Кейбір дереккөздер бойынша ChatGPT ғалымдарға ынтымақтастық пен білім алмасуға ықпал ететін пікірлері және идеяларымен алмасу платформасын ұсына алады екен. Сонымен қатар, бұл нейрожелі жаңа идеялар, ойлар және жаңалықтар жасауға қабілетті, бұл оны зерттеушілер арасында бағалы құрал етеді. ChatGPT пайдаланушыларға, білім беру ресурстарының кең ауқымына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл білім беру тәжірибесін байытады және пайдаланушыларға зерттелетін тақырыптарды тереңірек әрі нақты түсінуге ықпал ететін әртүрлі дереккөздерден ақпарат алуға мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда, ChatGPT ғылыми зерттеулерде, биология сабақтарында және т.б салаларда қуатты құрал болып табылады. Оның идеяларды құру, ақпаратты талдау және кері байланысты қамтамасыз ету қабілеті оны зерттеушілер мен білім берушілер және алушылар үшін құнды көмекші етеді [1]. Жоғарыда көрсетілген нейрожелілердің мүмкіндіктері өте кең, ал оларды биология сабағында қолдану мүмкіндіктері, артықшылығы, кемшілігі және педагогтардың ойлары туралы зерттеулер өте аз. Сондықтан бұл мәселеге зерттеу жүргізу, өзекті болып табылады. Мақаланың объектісі - Биология пәнінің оқу үдерісі болып табылады. Зерттеу жұмысының мақсаты - ChatGPT және биология сабағы: мүмкіншіліктері, артықшылығы, кемшілігі және педагогтардың пікірін анықтау. Мақсатты орындау үшін келесідей міндеттер анықталды:

1. ChatGPT туралы базалық ақпараттарды түсіндіру;
2. Биология сабағындағы мүмкіндіктері, артықшылығы және кемшіліктерін анықтау;
3. Бұл технологияға қатысты педагогтардың жеке ойын білу;

Қойылған міндеттерге жету үшін келесі әдістер пайдаланылды: Жалпы ғылыми әдістер (анализ, ранжирлеу) және эмпирикалық (сауалнама) әдістер. Менің ойымша, биология сабағында ChatGPT – ді қолдану мұғалім үшін оның уақытын үнемдесе, ал оқушылардың өздері үшін қауіпті «қару» деп болжауға болады. Ал маңыздылығына келетін болсақ, биолог педагогтың жеке уақытын үнемдеуде өте маңызды рөл атқарады.

Әдебиетке шолу

ChatGPT – бұл әлемнің түкпір – түкпір елдерінде үлкен серпіліс тудырған, OpenAI компаниясы ұсынған чат - бот. Бұл чат – бот диалогтық терезеге ұқсайды, яғни қолданушы өз сауалын, чатботқа теріп, өзіне керекті әрі нақты жазылған ақпаратты ала алады. ChatGPT моделі, ақпараттардың жиынтығымен дайындалған, ол қолданушының сұрағына қол жетімді әрі түсінікті тілмен жауап жазады [2]. Күрделі жасанды нейрондық желілерді қолдана отырып, ол үйлесімді және сұраққа сәйкес мәтіндерге жауап беруге қабілетті, бұл оны автоматты түрде жауап беру, мазмұнды құру және т.б осындай әртүрлі қосымшалар үшін құнды құрал етеді.

Ең бастапқы тілдік модельдер 2000 жылдардың басында пайда болды және олар статистикалық әдістерге негізделген. Олар алға жасалған маңызды қадам болды, бірақ олардың мүмкіндіктері шектеулі еді және мәтіндегі күрделі структуралар мен семантикалық қатынастарды толығымен қайталай алмады. Соңғы жылдары пайда болған тілдік модельдер терең оқытуды қолданды. Бұл модельдер неғұрлым қуатты және мәтінді талдауға қабілетті болды, бірақ олар әлі болса, қол жетімді ресурстар мен деректердің көлеміне байланысты шектеулерге тап болды. Бірақ, ChatGPT бәрін өзгертті. Есептеу қуатының едәуір артуы және ғаламтордағы үлкен мәтіндік дереккөздердің қол жетімділігінің арқасында ғалымдар ауқымды тілдік модельдер жасай алды. Бұл модельдер бірнеше миллиардтаған сөздермен оқытылды, бұл оларға мәтіндерді жоғары дәлдікпен және дәйектілікпен түсінуге және құруға мүмкіндік берді. ChatGPT өзін – өзі жетілдіруін тоқтамай әлі де жалғастыруда. Ол әр түрлі сұраныстарға керемет жауап беру үшін, ақпараттың үлкен көлемімен оқытылып жатыр. Жасанды интеллект саласында жұмыс істейтін ғалымдар жүйені одан да тиімді және дәл ету үшін жаңа әдіс – тәсілдерді іздеуде. ChatGPT-дің бірнеше нұсқалары бар, олардың әрқайсысында

артықшылықтары мен қосымша мүмкіндіктер бар. Төменде ең танымал нұсқалардың тізімі берілген:

1. GPT - 1: 2018 жылы шығарылған, GPT сериясындағы алғашқы мәтіндік буын моделі.

2. GPT - 2: 2019 жылы шығарылған, 1,5 миллиард параметрі бар және алғашқы модельдің жетілдірілген нұсқасы болды. Ол мәтін құрудың өте сенімді потенциалымен танымал, бірақ сонымен бірге дезинформация туралы қауіп туғызады.

3. GPT - 3: 2020 жылы шығарылған, бұл модель өзінде 175 миллиард параметрлері бар GPT сериясының ең жаңа және жетілдірілген нұсқаның бірі. Табиғи мәтін шығару және табиғи тілді өңдеудің әртүрлі тапсырмаларын орындау қабілеті үшін керемет бағаланды.

4. GPT - 4: 2023 жылы шығарылды. OpenAI компаниясының өкілдерінің айтуынша, "GPT - 4 кең жалпы білім мен кеңейтілген пайымдау мүмкіндіктерінің арқасында күрделі тапсырмаларды дәлірек шеше алады".

ChatGPT нейрожелісін қолдану үшін, оған алдымен тіркелу қажет. Ол келесі қадамдармен көрсетілген:

Қадам 1: Көрсетілген сайт сілтемесіне, кіріңіз. <https://chat.openai.com/auth/login>

Қадам 2: «Тіркелу» түймесін басыңыз

Қадам 3: Тіркелудің бірнеше жолдары бар электрондық пошта мекенжайын немесе Google есептік жазба арқылы, Microsoft және Apple сияқты компаниялардың аккаунттары болса, оларды да қолданып, тіркеле аласыз.

Қадам 4: Тіркелу үшін электрондық пошта мекенжайын пайдалансаңыз, 8 таңбадан тұратын құпия сөзді жазыңыз, содан кейін электрондық поштаңызға растау хаты келеді.

Қадам 5: Келесі қадамда аты - жөніңізді енгізіп, "Жалғастыру" түймесін басыңыз.

Қадам 6: Өз еліңізді таңдап, телефон нөмірін енгізіп, "Код жіберу" түймесін басыңыз.

Қадам 7: Смартфонға келген 6 таңбалы құпия сөзді енгізіңіз.

Қадам 8: Құттықтаймыз, сіз ChatGPT - ға сәтті тіркелдіңіз!

ChatGPT – ға регистрация жасаған соң бір ақпаратты іздеу үшін, ChatGPT - дан сұрау ережелері бар, оларды сақтай отырып біз нақты әрі түсінікті жауап аламыз.

Түсінбеушілікке жол бермеу үшін сұрақтарыңызды қысқа және анық тұжырымдаңыз. Модель контекстті жақсырақ түсінуі және дәлірек жауап беруі үшін сұрағыңыздың контекстін беріңіз. Егер алынған жауап жеткілікті толық немесе дәл болмаса, сұрауыңызды нақтылаңыз немесе қосымша ақпарат беріңіз. Модельде шектеулі контекст бар екенін ескеріңіз (2048 токен), сондықтан сұрақ алдыңғы контекст туралы білімді қажет етсе, сол контекстті қайта беріңіз. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сұрағыңызда стандартты терминологияны қолданыңыз. Егер сіз модельдің белгілі бір параметрлерді немесе шектеулерді ескере отырып жауап беруін қаласаңыз, оларды сұрауыңызда нақтылаңыз. Кейде модель толық түсіну үшін қосымша нақтылауды немесе бірнеше сұрақтарды қажет етуі мүмкін. Шыдамды болыңыз және диалогқа дайын болыңыз.

ChatGPT – дың мүмкіндіктеріне келетін болсақ, олардың ауқымы кең. ChatGPT - дің ең үлкен мүмкіндіктерінің бірі - оның табиғи тілдегі сұрақтарды түсіну және оған жауап беру мүмкіндігі. Бұл оқушыларға мұғалімнен сұрағандай сұрауға мүмкіндік береді [3]. Модель әртүрлі биология бойынша оқу жаттығуларын жасай алады. Сонымен қатар, ChatGPT моделі берілген мәселеге түсіндірмелер мен қадамдық шешімдер жасай алады. Модель стандартты емес ойлауды, мәселелерді шешу дағдылары, аналитикалық ойлауды дамытуға ықпал ете алады. ChatGPT мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға, сөйлеуден мәтінге және мәтіннен сөйлеуге қызмет көрсету арқылы қолдау көрсете алады. ChatGPT моделі тіл дағдыларын дамыту, бағдарламалау, есеп жазу, жобаны басқару бойынша кәсіби оқытушы бола алады. Білім алушылар ChatGPT-мен түсіндірмелер, шешімдер және алынған басқа ұсыныстар туралы соны ортаға салып талқылай алады. Осылайша, оқушылар ChatGPT-ден кез келген уақытта, кез келген жерде интерактивті көмек ала алады. Ендеше білім берушілерге арналған

мүмкіндіктеріне келсек. ChatGPT биология, математика, химия, физика, информатика және т.б нақты пәндер үшін сабақ жоспарларын жазуда пайдаланылуы мүмкін. ChatGPT мұғалімдерге оқушыларын жақсырақ оқытуға көмектесетін нақты тақырыптар бойынша көрнекіліктерді және жаттығуларды қамтиды. Мысалы, чат бот моделі онтогенез, гуморальды реттелу және т.б тақырыптарда кестелерді қолдана отырып білім алушыға түсінікті тілде ақпарат бере алады. Бұл чатбот кейбір биологиялық есептерді шығаруда керемет көмекші, және ол жасаған әр қадамдарына жеке – жеке тоқталып, түсіндіреді.(Харди – Вайнберг, генетикалық есептер және т.б)

ChatGPT тақырып пен қиындық деңгейлерін ескере отырып, нақты тақырыптар бойынша сұрақ – жауап ойынын жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Педагогтар ChatGPT моделінің мүмкіндіктерін, оқушы тапсырмалары мен тесттерін бағалау және талдау үшін де пайдалана алады. Бір қызығы, модель әртүрлі қиындық деңгейлеріне (мысалы, жоғары, орташа, жеңіл) арналған бір тақырып бойынша сұрақтар не тесттер құра алады. Ол үшін нейрожеліге нақты жоғарыда көрсетілген ережені сақтай отырып, биология пәнінің тақырыбынан дайын тест ала аламыз. ChatGPT моделі тапсырмалар мен тесттерді бағалауы үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ұстаздардың құнды уақытын айтарлықтай үнемдейді. Жоғарыда көрсетілген мүмкіндіктеріне қоса, педагогтар тіл үйренуге, ойын ережелерін сұрауға, кері байланысқа, кәсіби даму мен зерттеулерге қолдау көрсету үшін ChatGPT - ді пайдалана алады [4]. Мұнымен ChatGPT мүмкіндіктері шектелмейді. Ең басты мүмкіндіктерінің бірі ол – идея беру қабілетінде. Ол неше түрлі идеялар бере алады мысалы, презентация құру үшін немесе оқыту сабағының, білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне арналған идеяларды да бере алатын мүмкіншіліктері бар [5]. Биология ғылымы әртүрлі терминдерге бай сала. Осы ChatGPT көмегімен тілдік түсініспеушіліктерді немесе ғылыми терминдермен көп байланыс орнататын оқушылар үшін, чатбот күрделі тілді жеңілдету арқылы оларға қолдау көрсете алады. Бұл мүмкіндік барлық білім алушылардың биология пәніне белсенді қатысуын қамтамасыз ете отырып, қолжетімді оқу ортасын қамтамасыз етеді [6].

ChatGPT нейрожелісі 2 жаққа да тиімді жақтарын көрсетеді, бірақ педагогтар үшін тиімдірек. Себебі ол өз жұмысында нейрожеліні қолданған кезде, оның барлық қауіп – қатерін, кемшіліктерін біледі, сондықтанда ол рациональды түрде қолданады. Биология пәні мұғалімі үшін ChatGPT – дің тиімділігі бұл оның – қолжетімділігінде, педагогтың уақытын үнемдеуінде, неше түрлі идеялар беру қабілетінде, ойындардың ережелерін ұйымдастыру және т.б. артықшылықтарында. Ал білім алушыларда әлі де болса өзінің жеке ойлары, принциптері толық қалыптаспағандықтан, нейрожелі оларға теріс әсер етуі де мүмкін. ChatGPT – ге тәуелді қылатын және еліктіретін фактор – ақпараттың көз алдында жазылуы.

Әртүрлі бағыттағы пікірлерге қарамастан, технологияның дамуын тоқтатуға болмайды және оны елемуге болмайды. Олар біздің және оқушылардың өміріне сөзсіз енеді. Оқушылар неғұрлым жас болса, технология олардың күнделікті өміріне және оқуына тезірек еніп, күнделікті құралға айналады. Сондықтанда жаңа технологияларға тыйым салмау және олардан қорықпау өте маңызды. Олардың пайда болуындағы жағымды тұстарды іздеу және жаңа шындыққа бейімделу маңызды. Ал мұғалімдер бұл технологияны өзінің активі және жеке көмекшісі ретінде пайдаланып, бастай алады. Білім беру жүйесі мен қарапайым педагогтар оқытуды жаңа шындыққа неғұрлым тез бейімдесе, олар соғұрлым алға жылжиды, ал оқыту нәтижелері уақыттың, еңбек нарығының және білім алушылардың талаптарына дәлірек жауап береді [7].

Ең бірінші әрі басты кемшіліктің бірі ол – ақпараттың нақты әрі толық емес ұсынылуы болып табылады. ChatGPT адам тәрізді жауаптар жасауға арналған бірақ, оның кейбір жауаптарында ақпараттың нақтылығы жоқ [8]. *Деректер сенімсіздігі.* ChatGPT - дің өзі анықтылығы мен өзектілігі тексерілмеген ақпараттардың үлкен қорында оқытылады. Кейбір ғылым салалары үшін чат - бот ескірген болып табылады, себебі оның материалдар ауқымы тек 2021 жылға дейінгі материалдармен оқытылған. ChatGPT адам баласының жетістіктерін ғана

емес, сонымен бірге оның кемшіліктерін яғни, біржақтылықты, субъективтілікті, қателікті және дәлсіздікті қайталап жатыр. Адам жазған мәтіндерде оқытылғандықтан, ол мәтіндегі қателіктерді де қайталайды. Чат – бот моделі белгілі бір зерттеулер жүргізілетін контекстті "білмейді", сондықтан оның ұсыныстары берілген мәтінге сәйкес келмеуі мүмкін. **Жалған мазмұн.** ChatGPT моделі өз жұмысында сенімсіз дереккөздерге сүйеніп қана қоймай, жалған мазмұн жасауға қабілеті бар. Оның бұл ерекшелігі туралы кейбір зерттеушілер [9 - 10] өзінің еңбектерінде жазды және әдебиеттерді шолуға жоқ басылымдардың енгізілуін тексеруге шешім қабылданды. Ол үшін келесі сұраныс жасалынды: «ChatGPT және биология сабағы: мүмкіншіліктері, артықшылығы, кемшілігі және педагогтардың пікірі тақырыбында қолданылған әдебиеттер тізімін жазыңыз». Жауап ретінде бірнеше әдебиетке сілтемелері берілген, «тегіс» жазылған мәтін белгісі алынды. Қарапайым тексеруден кейін, ол әйгілі журналда жоқ басылымға сілтеме жасауға "шешім қабылдағаны" анықталды. Бұндай сұраныста ChatGPT 3.5 нұсқасы қолданылды алайда кейбір ғалымдар ChatGPT 4 – ті, соңғы нұсқасын қолданғанның өзінде осындай «тегіс» мәтін жазып отыр. Ғылыми журналдар үшін бұл әдебиеттер тізімінің барлық элементтерін тексеру қажеттілігін білдіреді. Чат - бот жұмыс істеуі үшін айтарлықтай есептеу қуаты қажет, сондықтан бұл қызметке жақын арада жазылыммен, шектелетінін білдіреді (ChatGPT – 4) [11]. Сонымен қатар, ол көп тілде жұмыс жасай алғанымен, ағылшыннан бөлек тілдермен нашар жұмыс жасайды. ChatGPT әсіресе өз мүмкіндіктері туралы алдамшы әсер қалдыруда «мықты» деп айтуға болады. Күнделікті жасап жүрген операцияларды жасанды интеллектке беру, осыған байланысты зерттеулерді жүзеге асыру және жарияланымды дайындау уақытын қысқарту ғалымдарға, ғылыми жұмыстың өзіне назар аударуға мүмкіндік береді. Алайда, чат - бот жұмысының нәтижелерін ұсынудың айқын жылдамдығы жасанды интеллект "жазғанын" тексеру және негіздеу қажеттілігімен теңестіріледі. Маңызды ғылыми жұмыс үшін ChatGPT ұсынған барлық ақпараттар, ұсыныстар және тағы да басқа нәтижелер екі рет тексеруді қажет етеді, бұл айтарлықтай уақытты алады. Сонымен қатар, жауап беру стилі де түсіндіруді қиындатады, себебі дәлелдер, негіздеме және логика да жоқ.

Белгілі чат – бот білім беруді жекелендірудің тиімді құралы, жеке көмекші және навигатор болады деп күтілуде. Алайда, нақты нәтижелер виртуалды көмекшінің болуында емес, оқушылардың ынтасына, еңбегіне және табандылығына байланысты. Қазірдің өзінде ChatGPT жаңа білім саласына тезірек еруге қолғабыс береді. Тіпті оның көмегімен, қысқа диалог өзекті зерттеу сұрақтарын сезінуге, алғашқы болжамдарын тұжырымдауға мүмкіндік береді. ChatGPT - ді жаңа технологиялық деңгейдегі Википедия деп атауға болады. Ал мұғалімдер үшін бұл сабаққа дайындалу құралы болып табылады [12].

ChatGPT – дің артықшылығы мен кемшілігін анықтауда мынадай критерийлерге назар аударылды: (Кесте – 1)

Критерийлер	Артықшылығы	Кемшілігі
Уақытқа әсері	+	
Ұсынылған ақпарат дәлдігі		+
Когнитивті белсенділікке әсері		+
Ішкі және сыртқы шектеулердің болуы		+
Адам тәжірибесін алмастыруы		+

Кесте - 1. ChatGPT – дің биология сабағындағы артықшылығы мен кемшілігі

Зерттеу материалдары мен әдістері

ChatGPT туралы педагогтардың ойын білу үшін, қаламыздағы жақсы мектептердің бірінен сауалнама алынды. Мұғалімдерге арналған сауалнама 10 сұрақтан тұрады.

Зерттеу барысында, сыналушылардан олардың жасын жазуды сұралды. Сөйтіп оларды жас ерекшелігіне қарай 4 топқа бөлінді, олар: 20, 30, 40 және 50 жастан асқан мұғалімдер. Сауалнамадағы ең жас педагог – 23 жаста болса, ең үлкен педагог - 56 жаста екен. Сауалнамадағы адамдардың басым көпшілігі, 30 жастан асқан педагогтар. Олардың бәрі әйел адамдар және осы категориядағы ең үлкен педагог - 39 жаста болса, ең жасы – 34 жаста. Олардың мектеп қабырғасындағы еңбек өтілімі 10 – 20 жыл аралығын қамтып отыр. Төменде, аталған категориядағы педагогтардың ChatGPT және тағы да басқа нейрожелілер туралы ақпаратты біледі ме және оны өз сабағында қолданады ма? деген сұраққа жауапты көріп отырмыз. (Диаграмма 1)

Диаграмма 1. 30 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б нейрожелілер туралы білімі және оны сабағында қолдануы

30 жастан асқан педагогтардың 30% - ы математикадан, 30% - ы Қазақстан тарихынан ал қалған 40% - ы ағылшын тілі, қазақ тілі және әдебиеті және информатика пәндерінен сабақ жүргізеді. Өзге елдерде ChatGPT - ді білім беруде қолдануға тыйым салып отыр, осы пікірді 30 жастан асқан педагогтардың 30% - ы қолдаса, қалған 30% - ы қолдамады және бұл категориядағы 40% мұғалімдер бұл жаңалыққа нейтральды жауап берді. Олардың пайымдауынша нейронды желілерді оқу процесінде пайдалану, білім сапасын жақсартпайды деген концепцияға келді.

Келесі кезекте тұрғандар, олар 20 жастан асқан педагогтар. Оның жартысы ер азаматтар, жартысы әйел адамдар. Осы категориядағы ең үлкен педагог – 26 жаста, ал ең жасы – 23 жаста. Олардың еңбек өтілімі 8 күннен – 6 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Төменде, аталған категориядағы ұстаздардың ChatGPT және тағы да басқа нейрожелілер туралы ақпарат біледі ме және оны өз сабағында қолданады ма? деген сұраққа жауапты көріп отырмыз. (Диаграмма 2)

20 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б нейрожелілер туралы ақпарат біледі ме және оны сабағында қолданады ма?

Диаграмма 2. 20 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б. нейрожелілер туралы білімі және оны сабағында қолдануы

Мында бір қызығы, осы категориядағы кейбір ер азаматтар ChatGPT - ді өз сабағында қолданбаса да, ол туралы базалық түсінік қалыптасқан. Алайда, біз әйел адамдарды да ұмытпауымыз қажет, оларда ол туралы біледі, бірақ кейбіреулерінде өкінішке орай, негізгі түсінік жоқ. Сауалнамаға қатысқан, 20 жастан асқан ұстаздар әртүрлі пәндерден сабақ жүргізеді: тарих, ағылшын, информатика және бастауыш сынып мұғалімдері де бар. Өзге елдерде ChatGPT - ді білім беруде қолдануға тыйым салып отыр, осы пікірді 20 жастан асқан педагогтардың 60% - ы бұл жаңалыққа бейтарап қарады, 20% - ы қолдады, қалған 20% - ы жауап бермеді. 20 жастан асқан мұғалімдердің көбісі нейрондық желілерді пайдалану, білім сапасын жақсарттады деген оймен келіскен.

Келесі 3-ші орында тұрғандар, олар 40 жастан асқан педагогтар. Мұндағы ұстаздардың бәрі әйел адамдар және осы категориядағы ең үлкен мұғалім - 49 жаста, ең жасы – 41 жаста. Олардың еңбек өтілімі 15 жыл мен 25 жылдың аралығында. Төменде, аталған категориядағы педагогтардың ChatGPT және тағы да басқа нейрожелілер туралы ақпаратты біледі ме, оны өз сабағында қолданады ма? деген сұраққа жауапты көріп отырмыз. (Диаграмма 3)

40 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б нейрожелілер туралы ақпарат біледі ме және оны сабағында қолданады ма?

Диаграмма 3. 40 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б. нейрожелілер туралы білімі және оны сабағында қолдануы

40 жастан асқан педагогтардың жартысы химия - биология, қалған жартысы қазақ тілі және әдебиеті пәндерінен сабақ жүргізеді. Өзге елдерде ChatGPT - ді білім беруде қолдануға тыйым салып отыр, осы пікірді 40 жастан асқан ұстаздардың жартысы қолдап, жартысы жауап беруден бас тартты. Бұл категориядағы мұғалімдердің ойынша, нейрондық желілерді пайдалану «білім сапасын жақсартпайды» деген пікірге келді.

Соңғы топ – 50 жастан асқан ұстаздар. Мұнда да бәрі әйел адамдар, осы категориядағы ең үлкен мұғалім 56 жаста, ең жасы – 52 жаста екен. Олардың мектеп қабырғасындағы еңбек

өтілімі 30 – 34 жылға дейінгі аралықты қамтып отыр. Төменде, аталған категориядағы мұғалімдердің ChatGPT және тағы да басқа нейрожелілер туралы ақпарат біледі ме, оны өз сабағында қолданады ма? деген сұраққа жауапты көріп отырмыз. (Диаграмма 4)

Диаграмма 4. 50 жастан асқан педагогтардың ChatGPT және т.б. нейрожелілер туралы білімі және оны сабағында қолдануы

50 жастан асқан ұстаздар химия, биология және орыс тілі және әдебиеті пәндерінен сабақ жүргізеді. Өзге елдерде ChatGPT - ді білім беруде қолдануға тыйым салып отыр, осы пікірді 50 жастан асқан мұғалімдердің 67% - ы бейтарап көзқараста, ал қалған 33% мұғалімдер, бұл пікірді қолдады..

Қорытындылай келе, педагогтарға арналған сауалнамада бір негізгі, әрі басты сұрақ болды, ол сұрақ: Нейрожелілер, ChatGPT туралы не білесіз? Оларды өз сабағыңызда қолданасыз ба? Осы сұрақты сыналұшылар келесідей жауаппен қайтарды. Оны келесі диаграммамен түсіндіруге болады: (Диаграмма 5)

Диаграмма 5. Жалпы қорытынды

Қорытынды

Қорытындылай келе, биология педагогтары үшін ChatGPT – ді қолдану тиімді, себебі ол біздің ең құнды ресурсымызды – уақытымызды үнемдейді. ChatGPT – мектептердегі педагогтар арасында кеңінен қолданылмайтын, көп таныла бермеген нейрожелілердің бірі. Сыналұшылардың тек 30% - ы бұл технологиядан хабардар болып шықты. ChatGPT - бұл оқушыларға түсінікті және қол жетімді тілде ақпарат пен сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік беретін, сондай-ақ мұғалімдерге қызықты және мазмұнды биология сабақтарын әзірлеуге атсалысатын, биологияның оқыту процесін жеңілдетуге қабілетті, қуатты құрал. Білім беру мен педагогикадағы ChatGPT сияқты жасанды интеллекттің көптеген артықшылықтары мен әлеуетіне қарамастан, оның оқу процесіне әсері, соның ішінде плагиаттың өсуі, зерттеудің өзіндік ерекшелігінің жоғалуы және шығармашылық идеялар тудыру қабілетінің төмендеуі

туралы үлкен аландаушылық бар. Мұндай технологияларды мұқият және рационалды пайдалану, сапалы білім мен оқу процесін қамтамасыз ету үшін қажет.

Артықшылығы мен кемшіліктерін салыстыра, мынадай қорытынды байқалды, ChatGPT – уақыт үнемдейтін керемет қуатты құрал, бірақ оны шамадан тыс пайдалану екі жаққа да нашар әсерін тигізетіні анық.

Әдебиеттер тізімі

1. Чапкин, Н. С. Применение ChatGPT в образовании и науке / Н. С. Чапкин // Альманах Крым. – 2023. – № 37. – С. 42-46. – EDN IOPSDD.
2. Т. Казанцев ChatGPT И Революция Искусственного Интеллекта. – Электронная книга: «Автор», 2023, - 150б.
3. Альджанаби М. и др. ChatGPT: открытые возможности // Иракский журнал компьютерных наук и математики. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 62-64.
4. Rahman M. M., Watanobe Y. ChatGPT for education and research: Opportunities, threats, and strategies // Applied Sciences. – 2023. – Т. 13. – №. 9. – С. 5783.
5. Овчаренко, М. С. Применение нейронной сети chatgpt в учебно-методической работе преподавателя высшей школы / М. С. Овчаренко // Флагман науки. – 2023. – № 8(8). – С. 170-174. – EDN QZRRFL.
6. Nguyen X. H. et al. Potential of ChatGPT in Biology Teaching and Learning at the Vietnamese High School. – 2023.
7. Минязова, Е. Р. ChatGPT и искусственный интеллект: угроза или помощники образования / Е. Р. Минязова // Цивилизация знаний: российские реалии : Материалы XXIV Международной научной конференции, Москва, 12–21 апреля 2023 года. Том I. – Москва: Российский новый университет, 2023. – С. 391-396. – EDN MRTXDC.
8. Ахтамьянов Р.Р. Основные угрозы в сфере информационно – коммуникационных технологий/ Р.Р. Ахтамьянов, С.А. Байрамов, А.В. Якушев // Евразийский юридический журнал. 2022. №2 (165). С. 424 – 425. – EDN NDIQFS
9. Satterjee J., Detblefs N. This new conversational AI model can be your friend, philosopher, and guide ... and even your worst enemy // Patterns. 2023. Vol.4.No.1.Article no. 100676. DOI: 10.1016/j.patter.2022. 100676
10. Khalil M., Tan S., ChatGPT get you caught? Rethinking of plagiarism detection. arXiv. 2023. Vol.6.No.1.DOI: 10.37074/jalt.2023.6.1.9
11. Rudolph J., Tan S., Tan S. ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education?// Journal of Applied Learning & Teaching. 2023. Vol.6.No.1.DOI:10.37074/jalt.2023.6.1.9
12. Ивахненко Е.Н., Никольский В.С. ChatGPT в высшем образовании и науке: угроза или ценный ресурс?// Высшее образование в России. 2023.Т.32.№ 4. С. 9 – 22. DOI: 10.31992/0869 – 3167 – 2023 – 32 – 4 – 9 – 22